

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 3 (Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 3 (Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

**ОСОБЕННОСТИ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА И КЛИНИКО-
БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С
ПЕРЕЛОМАМИ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ В
ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД**

Бадридинов Ақобир Садридинович dr.badridino@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-3569-6688>

Хамдамов Бахтиёр Зарифович xamdamov.baxtiyor@bsmi.uz

<https://orcid.org/0000-0003-3569-6688>

Бухарский государственный медицинский институт

Резюме: У пациентов с переломами длинных трубчатых костей, перенесших COVID-19 наблюдался выраженный дефицит витамина D, снижение уровня остеокальцина и повышение β -CrossLaps, что свидетельствует о нарушении костного метаболизма. Установлена зависимость между снижением 25(OH)D и замедлением консолидации. Полученные данные подчеркивают необходимость метаболической коррекции и контроля костной регенерации в постковидный период.

Ключевые слова: переломы длинных трубчатых костей, COVID-19, витамин D, остеокальцин, β -CrossLaps, костная резорбция, замедленная консолидация, остеосинтез, метаболизм кости.

**KOVİDDAN SO‘NGGI DAVRANDA UZUN NAYSIMON SUYAKLAR
SINISHI BO‘LGAN BEMORLARDA SUYAKLAR METABOLIZMI HAMDA
KLINIK-BIOKIMYOVIY KO‘RSATKICHLARNING O‘ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI**

Badridinov Akobir Sadridinovich dr.badridino@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-3569-6688>

Xamdamov Baxtiyor Zarifovich xamdamov.baxtiyor@bsmi.uz

<https://orcid.org/0000-0003-3569-6688>

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Rezyume: Covid-19 ni boshidan kechirgan naysimon suyak sinishi bo'lgan bemorlarda D vitaminining tanqisligi, osteokalsin darajasining pasayishi va b-crosslapsning ko'payishi suyak metabolizmining buzilganligini ko'rsatadi. 25 (oh) D ning pasayishi va konsolidatsiyaning sekinlashishi o'rtasida bog'liqlik mavjudligi aniklandi. olingan ma'lumotlar Coviddan keyingi davrda metabolik buzulishlar korreksiyasini va suyak regeneratsiyasini nazorat qilish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Naysimon suyak sinishi, COVID-19, D vitamini, osteokalsin, b-CrossLaps, suyak rezorbsiyasi, konsolidatsiyaning kechikishi, osteosintez, suyak metabolizmi.

FEATURES OF BONE METABOLISM AND CLINICAL AND BIOCHEMICAL INDICATORS IN PATIENTS WITH FRACTURES OF LONG TUBULAR BONES IN THE POST-COVID PERIOD

Badridinov Akobir Sadridinovich dr.badridino@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-3569-6688>

Xamdamov Bakhtiyor Zarifovich xamdamov.baxtiyor@bsmi.uz

<https://orcid.org/0000-0003-3569-6688>

Bukhara State Medical Institute

Resume: Patients with long bone fractures who had COVID-19 had a pronounced vitamin D deficiency, decreased osteocalcin levels, and increased β -CrossLaps, indicating impaired bone metabolism. A relationship was established between a decrease in 25(OH)D and a slowdown in consolidation. The data obtained emphasize the need for metabolic correction and control of bone regeneration in the post-COVID period.

Keywords: *long bone fractures, COVID-19, vitamin D, osteocalcin, β -CrossLaps, bone resorption, delayed consolidation, osteosynthesis, bone metabolism.*

Актуальность: Пандемия COVID-19 существенно изменила клиническое течение различных соматических и травматологических состояний, в том числе процесса консолидации костной ткани. Особое значение приобретает оценка метаболических и иммунных факторов, влияющих на репарацию кости в постковидный период. Одним из ключевых регуляторов костного метаболизма является витамин D, дефицит которого нередко наблюдается у лиц, перенесших коронавирусную инфекцию (1, 5, 9, 12).

Витамин D является ключевым регулятором костного метаболизма, обеспечивая всасывание кальция в кишечнике, минерализацию костного матрикса и дифференцировку остеобластов. Дефицит 25(OH)D приводит к снижению сывороточного кальция, компенсаторной гиперпродукции паратиреоидного гормона и увеличению резорбции костной ткани, что негативно сказывается на процессах консолидации переломов (2, 4, 8, 11).

Кроме того, витамин D обладает иммуномодулирующими свойствами, снижая продукцию провоспалительных цитокинов и препятствуя развитию хронического воспаления, что особенно важно в контексте замедленной консолидации и осложненного течения посттравматического периода в постковидный период (3, 7, 10).

Нарушение его уровня усугубляет процессы остеогенеза, снижая активность остеобластов и минерализацию костного матрикса. Дополнительно, витамин D оказывает противовоспалительное действие, что критически важно для профилактики хронического воспаления, замедляющего регенерацию. На фоне дефицита витамина D нередко наблюдаются сопутствующие эндокринные и сосудистые нарушения, влияющие на обмен веществ (6, 13).

В этих условиях особенно важен мониторинг остеокальцина — маркера остеобластической активности — и β -CrossLaps — индикатора резорбции кости. COVID-19 может вызывать системные изменения, нарушающие баланс между костеобразованием и костной резорбцией. Своевременная диагностика и коррекция данных изменений позволяют повысить эффективность лечения переломов. Данная работа направлена на изучение метаболических нарушений, развивающихся у пациентов с переломами после перенесённого COVID-19, и обоснование подходов к их коррекции (3, 7, 11).

Остеокальцин — один из главных белков костной ткани, синтезируемый остеобластами и играющий важную роль в минерализации костного матрикса. Его уровень в крови отражает интенсивность процессов костеобразования и регенерации. β -CrossLaps является продуктом деградации коллагена I типа и используется как маркер костной резорбции (5, 8).

Цель исследования: определить клинико-биохимические особенности костного метаболизма у пациентов с переломами длинных трубчатых костей, перенесших COVID-19.

Материалы и методы исследования: В исследование были включены 126 пациентов с переломами длинных трубчатых костей, перенесших COVID-19 за 6 месяцев до госпитализации. Обследование проводилось в 2022–2024 гг. на базе Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. Пациенты распределялись по возрастным категориям, полу, типу и локализации перелома. В процессе лечения применялись различные методы остеосинтеза: накостный, интрамедулярный и чрескостный (аппарат Илизарова). Проводилось клинико-лабораторное обследование, включающее определение уровней 25(OH)D, остеокальцина и β -CrossLaps. Биоматериал (венозная кровь) для иммунобиохимических исследований отбирался при поступлении, до начала терапии. Статистическая обработка данных

осуществлялась с использованием критериев достоверности ($p \leq 0,05$), с расчетом средних значений и стандартных отклонений.

Результаты исследования: В исследуемой выборке наибольшая доля пациентов с переломами длинных трубчатых костей приходится на молодую возрастную группу (18–44 лет) – 42,9% ($n=54$). При сравнении с другими возрастными категориями выявляются значимые различия. Так, в среднем возрасте (45–59 лет) ($n=29$) доля пациентов в 1,87 раза ниже (23,0%; $p < 0,05$), а в пожилом возрасте (60–74 лет) ($n=28$) – в 1,93 раза ниже (22,2%; $p < 0,05$), чем доля пациентов молодого возраста. Наименьшая доля пациентов наблюдается в старческом возрасте (75–90 лет) – 11,9% ($n=15$) (рис.1.).

Рис.1. Возраст обследованных пациентов (%), ($P \leq 0,05$)

В исследуемой выборке пациенты с переломами длинных трубчатых костей значительно чаще встречаются среди мужчин – 65,9%. Доля женщин составляет 34,1%, что в **1,93 раза меньше** ($p < 0,05$) (рис.1).

Рис.2. Гендерное распределение обследованных (%)

С возрастом частота всех заболеваний у пациентов с переломами длинных трубчатых костей, значительно, увеличивается. Наиболее выраженный рост наблюдается для сердечно-сосудистых, эндокринных и мочеполовых патологий.

Рис.3. Сопутствующая патология у обследованных пациентов (%), ($P \leq 0,05$)

Так, распространённость сердечно-сосудистых заболеваний (ССС) возрастает в 2,33 раза при переходе от молодой группы (14,8%) к средней (34,5%; $p < 0,05$), затем в 2,17 раза к пожилой группе (75,0%; $p < 0,01$) и в 1,24

раза к старческой (93,3%; $p < 0,05$), что подтверждает их возрастную зависимость.

Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) также учащаются с возрастом: в 1,48 раза от молодого (9,3%) к среднему возрасту (13,8%; $p < 0,05$), затем в 1,55 раза к пожилому (21,4%; $p < 0,05$) и в 2,18 раза к старческому (46,7%; $p < 0,01$). Аналогичная тенденция характерна и для патологий нервной системы (НС): увеличения от молодого (11,1%) к среднему возрасту (13,8%) не отмечается, но затем показатель повышается в 1,55 раза к пожилой группе (21,4%; $p < 0,05$) и в 2,18 раза к старческой (46,7%; $p < 0,01$).

Наиболее выраженные различия выявлены при эндокринных заболеваниях (ЭС): их частота от молодой группы (1,9%) к средней возрастает в 9,05 раза (17,2%; $p < 0,01$), затем в 2,08 раза к пожилой группе (35,7%; $p < 0,01$) и в 1,68 раза к старческой (60,0%; $p < 0,01$). Патологии мочеполовой системы (МС) также увеличиваются с возрастом: в 2,8 раза от молодого возраста (18,5%) к среднему (51,7%; $p < 0,01$), затем в 1,24 раза к пожилому (64,3%; $p < 0,05$) и в 1,35 раза к старческому (86,7%; $p < 0,05$).

Динамика анемии менее выражена. От молодой группы (22,2%) к средней (24,1%) и старческой (26,7%) изменения недостоверны, однако в пожилом возрасте её частота в **1,45 раза выше**, чем в молодом (32,1%; $p < 0,05$) (рис.3).

Таким образом, с увеличением возраста риск развития сопутствующих заболеваний значительно возрастает, особенно сердечно-сосудистых, эндокринных и мочеполовых. Это подчёркивает необходимость тщательного контроля за состоянием пациентов старших возрастных групп, перенесших COVID-19, для профилактики осложнений, влияющих на процессы костной консолидации.

Рис.4. Причины травм у обследованных пациентов (%), ($P \leq 0,05$)

Анализ структуры причин переломов длинных трубчатых костей у пациентов после перенесённого COVID-19 выявил, что наиболее частой причиной является бытовая или уличная травма, которая встречается у 46,8% (n=59) пациентов, что делает её в 1,79 раза более распространённой, чем дорожно-транспортные происшествия (ДТП) (26,2%; $p < 0,05$), в 2,27 раза чаще, чем производственная травма (20,6%; $p < 0,05$), и в 7,37 раза выше, чем спортивная травма (6,35%; $p < 0,01$) (рис.4.).

Рис.5. Анализ частоты переломов у обследованных, (%), ($P \leq 0,05$)

При анализе частоты переломов длинных трубчатых костей у пациентов с после перенесённого COVID-19 выявлено, что наиболее часто диагностируются переломы бедренной кости, составляя 47,6% ($n=60$) случаев, что в 2,86 раза больше, чем переломы берцовых костей (27,8%; $p < 0,01$), в 3,33 раза чаще, чем переломы плечевой кости и костей предплечья (16,7% и 14,3% соответственно; $p < 0,01$). Как видно на рисунке 5 наибольшая частота переломов наблюдается в области бедренной кости, что может быть обусловлено высокой силы травматического удара, остеопоротическими изменениями и/или нагрузкой на нижние конечности. Берцовые кости также подвергаются значительной травматизации, тогда как переломы верхних конечностей встречаются реже.

Рис.6. Структура переломов у обследованных (%), ($P \leq 0,05$)

Анализ структуры переломов длинных трубчатых костей у пациентов с замедленной консолидацией показал, что простые переломы встречаются в 6,41 раз чаще, чем сложные (86,5% против 13,5%; $p < 0,01$) (рис.6.). Высокая частота простых переломов может быть обусловлена преобладанием меньшего механизма травмы, характерного для бытовых и уличных повреждений, а также возрастными изменениями костной ткани, приводящими к снижению её прочности. Напротив, сложные переломы, включающие многооскольчатые и внутрисуставные повреждения, встречаются значительно реже.

Рис.7. Частота остеосинтеза у обследованных пациентов (%), ($P \leq 0,05$)

Полученные нами данные по применяемым методам остеосинтеза у пациентов после перенесённого COVID-19 выявили, что надкостный остеосинтез применяется наиболее часто (43,7%), превосходя интрамедулярный остеосинтез в 1,17 раза (37,3%) и чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова в 2,3 раза (19,0%; $p < 0,01$) (рис.7). Преобладание надкостного остеосинтеза может быть связано с высокой частотой простых переломов, при которых данный метод обеспечивает надёжную фиксацию с минимальной травматизацией мягких тканей. Интрамедулярный остеосинтез занимает второе место по распространённости, что, вероятно, обусловлено его преимуществами при диафизарных переломах. Напротив, чрескостный остеосинтез, используемый преимущественно при сложных, многооскольчатых и инфицированных переломах, применяется значительно реже, что соответствует меньшей доле данных видов повреждений.

Таким образом, у пациентов с переломами длинных трубчатых костей, перенесших COVID-19, выявлены возрастные и гендерные особенности, среди которых преобладание мужчин и увеличение частоты сопутствующих заболеваний с возрастом, особенно сердечно-сосудистой, эндокринной и мочевидилительной систем. Масса тела в этих группах демонстрирует тенденцию к ожирению в молодом возрасте, а наиболее частыми причинами переломов являются бытовые и уличные травмы, с преобладанием простых переломов бедренной кости. Оперативное лечение включает преимущественное использование надкостного метода остеосинтеза.

На следующем этапе наших исследований мы провели анализ клинико-биохимических результатов исследования. После проведённого хирургического вмешательства обследованные пациенты были распределены на три группы в соответствии с характером консолидации костной ткани: первая группа – пациенты с нормальными сроками консолидации ($n=28$); вторая группа –

пациенты с замедленной консолидацией без развития осложнений (n=65); третья группа – пациенты с замедленной консолидацией, осложнённой патологическими процессами (развитие анкилоза, контрактуры, образование ложных суставов) (n=33).

При поступлении пациентов в стационар с переломами учитывая критерии исключения нами одновременно был проведен забор крови для иммунобиохимических исследований.

Рис.8. Концентрация 25(OH)D у обследованных групп, нг/мл, ($P \leq 0,05$)

Анализ содержания 25-гидроксивитамина D [25(OH)D], являющегося основным маркером обеспеченности организма витамином D, выявил значительное снижение его уровня у пациентов с замедленной консолидацией костной ткани, перенесших COVID-19. В контрольной группе концентрация 25(OH)D составляла $32,5 \pm 1,2$ нг/мл, тогда как у пациентов второй группы она снижалась в 1,58 раза ($20,6 \pm 0,9$ нг/мл; $p < 0,01$), а у пациентов с осложненным течением (третья группа) — в 1,83 раза ($17,8 \pm 0,8$ нг/мл; $p < 0,01$). У пациентов первой группы (с нормальной консолидацией) уровень 25(OH)D также был ниже контрольных значений ($22,8 \pm 1,0$ нг/мл), что может свидетельствовать о

распространенности гиповитаминоза D даже среди пациентов с благоприятным течением посттравматической регенерации (рис.8).

Однако наиболее выраженное снижение уровня витамина D наблюдалось у больных с осложненным течением репаративного процесса, что указывает на его патогенетическую роль в замедлении консолидации костной ткани. Гиповитаминоз D может также усугублять инсулинорезистентность и дислипидемию, что ранее было продемонстрировано в группах с замедленной консолидацией.

Снижение уровня 25(OH)D у пациентов с замедленной консолидацией костной ткани перенесших COVID-19 является важным фактором, усугубляющим репаративные процессы. В сочетании с гипергликемией, инсулинорезистентностью и дислипидемией дефицит витамина D формирует неблагоприятный метаболический фон, способствующий хронизации воспаления, снижению активности остеобластов и ухудшению минерализации костной ткани. Полученные данные подтверждают необходимость мониторинга и коррекции уровня 25(OH)D у пациентов с переломами, особенно при наличии факторов риска замедленной консолидации и осложненного течения.

Рис.9. Концентрация остеокальцина у обследованных

групп, нг/мл, ($P \leq 0,05$)

Анализ уровня остеокальцина, ключевого маркера метаболической активности остеобластов, показал его прогрессивное снижение у пациентов с замедленной консолидацией костной ткани, перенесших COVID-19. В контрольной группе уровень остеокальцина составлял $31,1 \pm 1,3$ нг/мл, тогда как у пациентов первой группы наблюдалось незначительное снижение до $29,2 \pm 1,1$ нг/мл. Во второй группе уровень остеокальцина был в 1,21 раза ниже контрольных значений ($25,6 \pm 1,0$ нг/мл; $p < 0,01$), а у пациентов с осложненным течением регенерации — в 1,37 раза ниже ($22,7 \pm 0,9$ нг/мл; $p < 0,01$) (рис.9).

Выраженное снижение остеокальцина у пациентов с замедленной консолидацией костной ткани свидетельствует о нарушении остеогенной активности, что может быть обусловлено рядом патофизиологических факторов: Дефицитом 25(OH)D, который снижает функциональную активность остеобластов; инсулинорезистентностью и гипергликемией, подавляющими остеобластическую активность и усиливающими резорбцию кости; дислипидемическими нарушениями, приводящими к дисфункции костного микроциркуляторного русла и замедлению репаративных процессов.

Полученные данные подчеркивают необходимость комплексного подхода к коррекции нарушений костной регенерации у пациентов с замедленной консолидацией. Мониторинг уровней 25(OH)D и остеокальцина, коррекция гиповитаминоза D и метаболических нарушений могут способствовать оптимизации репаративных процессов.

Таким образом, изучение остеокальцина в сочетании с другими биохимическими маркерами позволяет более детально оценивать состояние костного метаболизма и прогнозировать риски нарушения консолидации.

Рис.10. Уровень белка β CrossLaps у обследованных групп, нг/мл, ($P \leq 0,05$)

Исследование показало его прогрессивное увеличение у пациентов с замедленной консолидацией перенесших COVID-19. В контрольной группе уровень β -CrossLaps составлял $0,62 \pm 0,03$ нг/мл, в первой группе отмечался незначительный рост до $0,69 \pm 0,02$ нг/мл. Однако у пациентов второй группы уровень данного маркера был в 1,3 раза выше контрольного значения ($0,81 \pm 0,04$ нг/мл; $p < 0,01$), а в третьей группе он превышал контрольные показатели в 1,8 раза ($1,12 \pm 0,05$ нг/мл; $p < 0,001$) (рис.10).

Его повышение свидетельствует об усиленном разрушении костной ткани, что в сочетании со снижением уровня остеокальцина указывает на выраженный дисбаланс между процессами костеобразования и резорбции. Параллельное снижение уровня остеокальцина и 25(OH)D на фоне роста β -CrossLaps у пациентов со второй и третьей группой указывает на преобладание процессов костной резорбции над костеобразованием. Эти изменения могут быть связаны с метаболическими нарушениями, такими как инсулинорезистентность (рост гликозилированного гемоглобина и индекса

НОМА-IR), а также с изменениями липидного профиля (повышение ЛПНП и снижение ЛПВП).

Выводы:

1. Изучение β -CrossLaps позволяет не только оценивать интенсивность костной резорбции, но и прогнозировать риски замедленной консолидации и осложненного течения регенерации. Коррекция гиповитаминоза D, нормализация гликемического профиля и снижение воспалительной активности могут способствовать восстановлению баланса между костеобразованием и резорбцией, что подтверждает необходимость комплексного подхода к лечению пациентов с нарушенной консолидацией костной ткани.

Список использованной литературы

1. Агейкин А.В., Усенко Д.В., Горелов А.В. и др. Патогенетические особенности формирования и прогрессирования поражения сердца при COVID-19 // Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2022.

2. Бавыкин, А. С. Клеточный и молекулярный уровень стратегии COVID-19 по индукции иммунодефицита. Возможные терапевтические решения / А. С. Бавыкин // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 2021. – Т. 98, № 4. – С. 450–467.

3. Волченко Д. В., Терсков А. Ю., Ахтямов И. Ф., Удалов У.Д., Созонов О.А., Величко М.Н., Шпиз Е.Я., Сидорук Е.И. Профилактика осложнений малоинвазивного на костного остеосинтеза диафизарных переломов плечевой кости (топографо-анатомическое исследование) // Гений ортопедии. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 313-318.

4. Гончаров А.В. Проблемы этапного лечения пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами в условиях региональной травмосистемы / А.В. Гончаров, И.М. Самохвалов, В.В. Суворов, В.Ю. Маркевич, А.А. Пичугин, А.Н. Петров // Политравма. - 2020. - №4. - С. 6-15.

5. Дудко А. Г., Пикула В. В., Глубоченко Е. В. Выбор оптимального программно-аппаратного комплекса при создании наkostных конструкций для остеосинтеза переломов длинных трубчатых костей // Труды международного симпозиума "Надежность и качество". – 2020. – Т. 2. – С. 245-24.

6. Жидкова Е.А., Гутор Е.М., Ткаченко Ю.А. и др. Ретроспективный анализ факторов риска развития COVID-19 среди работающего населения // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2021. Т. 10, № 2. С. 25-30.

7. Загородний Н. В., Солод Э. И., Алсмади Я. М. и др. Конверсионный остеосинтез при лечении пациентов с переломами длинных костей конечностей // Политравма. 2019. № 3. С. 36-45.

8. Корчагин В.И., Миронов К.О., Гапонова И.И. и др. Генетические факторы, ассоциированные с риском артериальной гипертензии, у больных COVID-19 // РМЖ. 2022. № 5. С. 2-6.

9. Мартель И.И. Замещение дефектов мягких тканей сочетающихся с переломами костей нижних конечностей методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову / И.И. Мартель, А.П. Бажитов, В.А. Наричин // Материалы XI Всероссийского съезда травматологов-ортопедов. - Санкт-Петербург. -2019. -С. 455-456.

10. Основы иммунореабилитации при новой коронавирусной инфекции (COVID-19): Пособие для врачей / Под ред. М.П. Костинова. – М.: Группа МДВ, 2020. – 172 с.

11. Ситник А. А., Белецкий А. В., Кочубинский А. В., Крук А. Н. Остеосинтез переломов малоберцовой кости: от наkostного к интрамедуллярному // Медицинский журнал. 2023. № 2 (84). С. 37-42.

12. Цед, А. Н. Патологические изменения костно-суставной системы на фоне лекарственной терапии COVID-19 (обзор литературы) / А. Н. Цед, Н. Е. Муштин, А. К. Дулаев, А. В. Шмелев // Вестник хирургии имени И.И. Грекова. – 2022. – Т. 181, № 2. – С. 85–91.